

ИЗ ОПЫТА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ: УЧЕТ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ТРУДНОСТЕЙ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14162357>

Туйчибаева Шахноза Шакировна

Кандидат педагогических наук, доцент

Ташкентского государственного университета востоковедения

Shahnoza2909shakir@gmail.com

Аннотация. Данная статья посвящена некоторым аспектам преподавания русского языка как иностранного китайским студентам. Автор рассматривает факторы, влияющие на эффективность обучения, среди которых указываются: постановка конкретных целей задач, их соответствие этапам обучения, учет особенностей родного и русского языков, предупреждение ошибок, уровень базовых знаний, отбор и подача лексико-грамматического материала; обеспечение наглядности и др. На основе примеров освещаются трудности, возникающие при изучении русского языка, связанные с различиями языковых систем. Даются рекомендации для повышения эффективности обучения.

Ключевые слова: цели и задачи обучения, грамматическая категория, трудности, уровень знаний, этап, метод, речевая деятельность, умения и навыки.

FROM THE EXPERIENCE OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE: CONSIDERATION AND PREVENTION OF LANGUAGE DIFFICULTIES

Annotation. This article is dedicated to some aspects of teaching Russian as a foreign language to Chinese students. The author examines factors influencing the effectiveness of the learning process, which include setting specific goals and objectives, aligning them with the stages of learning, considering the peculiarities of the native and Russian languages, preventing errors, the level of basic knowledge, the selection and presentation of lexical and grammatical material, ensuring visual aids, and more. Based on examples, the article highlights the difficulties encountered in learning Russian, which are related to the differences in language systems. Recommendations for improving the effectiveness of teaching are also provided.

Keywords and expressions: goals and objectives of training, grammatical category, difficulties, level of knowledge, stage, method, speech activity, abilities.

Актуальность темы обусловлена интересом к изучению русского языка, который является одним из шести мировых языков, рабочим языком ООН. Для исследования использованы методы сравнительного и системного анализа. Цель данной работы заключается в освещении одного из аспектов методики обучения русскому языку иностранных слушателей. В рамках исследования предполагается анализ множества факторов, влияющих на эффективность обучения русскому языку как иностранному. Исследование опирается на данные многолетней практики обучения русскому языку как иностранному слушателей Ташкентского государственного университета востоковедения.

Ташкентский государственный университет востоковедения, как один из ведущих вузов Республики Узбекистан сотрудничает со многими зарубежными организациями и университетами. Преподаватели русского языка имеют большой опыт преподавания русского языка иностранцам. С самого начала образования нашего вуза здесь изучали русский язык слушатели, студенты, стажеры и преподаватели из зарубежных стран. Наряду с русским языком в последние годы возрастает интерес и к изучению узбекского языка. Студенты-иностранцы, обучающиеся здесь выступают на конференциях, встречах, выступают на концертах, дают интервью, демонстрируя уровень полученных знаний и вызывая всеобщее восхищение. В 2024 учебном году на основе межгосударственного сотрудничества в сфере образования наряду со студентами из Японии в университете проходят обучение студенты (носители китайского языка) из Центрального Пекинского университета национальностей, осуществляют деятельность приглашенные из Китайской Народной Республики преподаватели. Многолетняя практика показывает, что китайские студенты, приезжающие на учебу, часто имеют недостаточные знания грамматики русского языка и, не имея возможности практиковать язык на родине, сталкиваются с проблемами в общении. Преподаватель опирается на свой опыт, цели и задачи обучения, этапы и формы занятий, а также уровень подготовки студентов. Уровень знаний по русскому языку у студентов, обучающихся в этом году выше, в сравнении с предыдущим этапом. Преподавателю необходимо четко определить цели и задачи обучения, что определяет организацию учебного процесса. Успех в преподавании русского языка как иностранного во многом зависит от того, насколько четко сформулированы цели обучения и соответствующие требования к уровню владения основными видами речевой деятельности на изучаемом языке. «Успешная организация

процесса преподавания русского языка как иностранного в значительной степени зависит от того, насколько конкретно определены цели обучения и, соответственно, конечные и поэтапные требования к уровню владения основными видами речевой деятельности на изучаемом (русском) языке» [Протасова 1977: 42]. Студенты из КНР, приехавшие в этом году на языковую практику, до третьего курса изучали на родине русский язык в качестве основного иностранного языка, и продолжение обучения в Университете ставит целью расширение их теоретической базы, дальнейшее развитие практических умений и навыков применения изученных знаний как в учебно-профессиональной, так и других сферах общения.

При обучении важно учитывать сложности, вызванные особенностями родного и изучаемого языка. У большинства студентов в сознании объединяются две языковые системы. При этом правила русского языка воспринимаются через систему родного языка, что зачастую приводит к многочисленным ошибкам. Ключевым моментом является преодоление влияния родного языка и предотвращение интерференционных ошибок при использовании русского языка. Преподавателю следует реально оценивать трудности, которые должен преодолеть студент. Эти затруднения связаны с различиями между китайским и русским языками, отсутствием некоторых грамматических категорий, несоответствием их функций и различиями в способах выражения грамматических значений. Например, отличаются способы выражения временных форм глагола в китайском и русском языках, – где необходимо запомнить личные окончания глаголов первого и второго спряжения, научиться отличать их, учитывать случаи чередования, знать исключения, что вызывает у обучаемых трудности.

В китайской системе образования основное внимание уделяется заучиванию материала наизусть. Этот подход можно эффективно использовать для отработки звуков русского языка. Студентам из КНР трудно овладеть звуком [р], а также различать [п] и [б], [т] и [д]. Чаще всего фонетические затруднения возникают из-за процессов ассимиляции и аккомодации звуков. Студенты также сталкиваются с трудностями в понимании категорий рода, числа, падежа, вида и времени. В русском языке категория рода затрагивает существительные, прилагательные, местоимения, некоторые формы глаголов (причастие прошедшее время, условное наклонение). Сложным для студентов является согласование по родам, числам и падежам. Правильное усвоение множества грамматических явлений, например: склонения существительных, согласования прилагательных, порядковых числительных, причастий и некоторых местоимений зависит от знания категории рода. Студенты

допускают такие ошибки, как: *вторая этаж, первая урок, моя адрес, моя имя, мой семья, подруга приехал, два тема* и др. Отличие языковых систем проявляется и в способах выражения множественного числа существительных. В русском языке множественное число существительных мужского и женского рода образуется преимущественно с помощью окончаний *-и, -ы*, среднего рода – окончаний *-а, -я*, а в ряде случаев это разнокоренные слова: человек – люди, ребёнок – дети. К тому же много исключений, а также слов, имеющих только форму множественного или единственного числа. В китайском языке множественное число также образуется разными способами: с помощью специального суффикса, специальных слов, сочетанием с числительными.

Конечно же, преподаватель проводит работу по предупреждению и исправлению ошибок, исходя из целей и уровня знаний обучаемых. Есть разница в подходах, когда мы учим умению устно общаться на бытовые темы, и когда целью ставится развитие навыков письменной речи для профессионально-делового общения. Нечеткое произношение того или иного звука не всегда влияет на смысл высказывания.

В предложениях: «*Мы учимся в университете востоковедения*» и «*Мы приехали из Китая*», преподавателю следует учитывать:

– трудности фонетического характера, слитное произношение предлога с существительным: [ву]ниверситете, оглушение: [ис] Китая, редукцию безударных согласных: [встка]вѣдения;

– трудности в выражении форм падежа, различение предлогов *в* и *на*, *из* и *с*: *в Китай — в Китае — из Китая, в университет — в университете — из университета, на улицу — на улице — с улицы*; разные окончания существительных в форме предложного падежа: *в университете, на лекции, в шкафу*;

– трудности в освоении глагольного управления: *живу, учусь, нахожусь где? Приехал куда? откуда?*;

– Трудности в применении личных окончаний глаголов I и II спряжения: *мы учимся, я учусь, ты учишься, он учится, вы учитесь, они учатся; я еду, ты едешь, он едет, мы едем, вы едете, они едут*;

трудности в образовании формы прошедшего времени: *мы приехали* (мн.ч.), *он приехал* (м.р.), *она приехала* (ж.р.);

– трудности различения возвратных и невозвратных глаголов: *мы учимся (где?) в университете — мы учим (что?) новые слова*.

Для лучшего усвоения настоящего времени глаголов нами даются сначала невозвратные продуктивные глаголы на *-ать*: *читать, понимать, знать, думать* и др., а затем продуктивные глаголы на *-ить*: *учить, говорить*,

готовить, любить и др. Выбор глагольной лексики определяется также частотностью применения, изучаемыми на данном этапе падежом и лексической темой.

Трудности для усвоения у китайских студентов вызывает и предложно-падежная система русского языка. В своей педагогической практике мы опираемся на принятый в методике принцип выбора тех или иных языковых явлений с учетом частотности их употребления. К примеру, при изучении падежей сначала даются простые конструкции с именительным падежом: *Это моя подруга. Она студентка*. Позже даются конструкции с предложным падежом места: *Где ваша подруга? Она в университете. Где ваш словарь? Он на столе*. Это соответствует частотности употребления предложного падежа места. Далее вводятся конструкции с прилагательными: *Вот моя подруга. Она красивая и умная; Это мой телефон. Он новый*.

Для лексики русского языка характерны явления многозначности и омонимии. На начальном этапе рекомендуется вводить однозначные слова, а новую лексику давать исходя из определённой изучаемой лексической темы («Транспорт», «Город», «Заказы и покупки», «В кафе», «Интересы. Увлечения», «Экскурсии. Путешествия» и др.), что способствует усвоению всей тематической группы слов. Лучше усвоить лексический материал способствуют наглядные средства и раздаточные материалы в виде карточек, иллюстраций, слайд-презентаций, видеофрагментов, рисунков, схем и т.д., а также работа со словарём, поиск соответствий, составление словосочетаний и предложений с новыми словами. Развитие множества умений и навыков: техники чтения и перевода, отработки грамматических конструкций, аудирования и понимания осуществляется на основе работы над текстом. Студентам интересно работать с небольшими, адаптированными при необходимости текстами, содержащими познавательную и интересную информацию о культуре, традициях, стране и т.д. Работа над текстом позволяет развить навыки во всех видах речевой деятельности на русском языке. Мы используем учебные тексты, адаптированные под уровень знаний и культурные особенности китайских студентов. Нами применяются учебники и учебные пособия по русскому языку: Аникина М. «В Россию с любовью. Продолжаем изучать русский язык» (грамматика, тексты и задания), Хавронина С. «Говорите по-русски» (задания на развитие речевых навыков), Рябинина Н. «Читаем Чехова по-русски» (работа с художественным текстом, отработка глагольной лексики).

Для студентов из Китая одной из трудностей в изучении русского языка является синтаксис, поскольку в этом языке нет жестко установленного положения для каждого члена предложения. При свободном, не фиксированном

порядке слов в предложении элементы могут располагаться в различной последовательности. При этом порядок слов зависит от цели высказывания и его коммуникативного аспекта. В большинстве случаев в повествовательных предложениях китайский и русский языки имеют одинаковую структуру, однако в вопросительных предложениях они существенно различаются. В китайском языке место вопросительного слова не обязательно в начале предложения. Важно обучить студентов формировать предложения таким образом, чтобы они полностью соответствовали заявленной коммуникативной цели.

Преподаватель должен обладать высокой квалификацией как в своей предметной области, так и в методах педагогического воздействия. Существует множество технологий обучения русскому языку, направленных на развитие навыков в различных типах речевой деятельности. Выбор конкретных методов преподавания русского языка как иностранного зависит от специфики изучаемого материала, включая лексику, грамматику, лингвострановедение и др. Отбор лексико-грамматического контента основан на коммуникативном подходе, характерном для обучения русскому языку как иностранному.

Для поддержания интереса и мотивации обучающихся в изучении русского языка и культуры его носителей целесообразно предлагать разнообразные задания. К ним могут относиться творческие задания, такие как составление диалогов, подбор синонимов и антонимов, определение значений слов в контексте, сопоставление традиций разных культур (русских, китайских и узбекских), составление мини-текстов на заданные темы и написание эссе. Важно, чтобы задания способствовали формированию и выражению индивидуального мнения студентов. Кроме того, следует разработать способы активного вовлечения студентов, поощрения их инициативы и самостоятельных предложений, а также применять методы, способствующие развитию их самостоятельности в учебном процессе.

Регулярное повторение изученного материала и проведение контрольных работ являются важными механизмами для оценки уровня усвоения знаний студентов. Это позволяет преподавателю получить объективную обратную связь и при необходимости скорректировать учебный процесс для достижения поставленных образовательных целей. Для всестороннего развития речевых навыков мы используем как письменные задания, так и устные опросы.

Для эффективности обучения русскому языку китайских студентов мы рекомендуем:

➤ учитывать особенности языковых систем и предупреждать трудности;

- идти от простого к сложному, вводить сложные грамматические и лексические конструкции постепенно, обеспечивая предварительную подготовку;
- применять интерактивные методы, такие как ролевые игры и групповые дискуссии, чтобы создать устойчивую языковую практику и уверенность в общении.
- вводить новую лексику в контексте, связывая ее с культурными, историческими и бытовыми реалиями.
- организовывать в начале занятий регулярные речевые пятиминутки по развитию разговорных навыков с акцентом на произношение и интонацию для снятия языкового барьера;
- использовать наглядность в обучении для лучшего восприятия и запоминания материала;
- сохранять последовательность и преемственность тем;
- использовать дифференцированный подход, учитывая индивидуальные языковые трудности и стили обучения каждого студента для более эффективного усвоения материала.

Таким образом четкая формулировка целей и задач, их адекватная реализация, тщательно спланированная структура занятия, обеспечение наглядности, творческий и индивидуальный подходы к выбору методов и средств обучения, их сочетание и уместность, отбор лексико-грамматического материала, учет и предупреждение трудностей способствуют повышению эффективности обучения русскому языку как иностранному. Педагогическое мастерство и профессиональные знания помогут преподавателю реализовать поставленные цели и задачи, повысить мотивацию студентов к изучению русского языка.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Балыхина Т.М., Чжао Юй Цзян. От методики к этнометодике. Обучение китайцев русскому языку: проблемы и пути их преодоления. – М.: РУДН, 2010.
2. Корнеева Л. И., Лю Цзин Юй. Обучение китайских студентов иностранным языкам с учетом их этнокультурных и лингвометодических особенностей. // Педагогическое образование в России. – № 3, 2021. – С. 144 – 149.
3. Методика обучения русскому языку как иностранному: Курс лекций. Изд. 2-е, испр. и доп. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2000. – 219 с.

4. Протасова Т.Н., Соболева Н.И. О требованиях к уровню владения навыками и умениями в различных видах речевой деятельности // «Русский язык за рубежом». – № 6, 1977. М.: Русский язык. – С. 40 – 46.
5. Туйчибаева Ш. Ш., Бахромбоева С. А. К. Особенности обучения китайских студентов русскому языку как иностранному // *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. – 2022. – Т. 2. – №. Special Issue 26. – С. 201-205.6.
6. Туйчибаева Ш. Ш. Возможности применения современных педагогических технологий и средств наглядности при обучении русскому языку // *World scientific research journal*. – 2023. – Т. 13. – №. 1. – С. 126-140.
7. Туйчибаева Ш. Ш. Из опыта обучения русскому языку иностранных слушателей // *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. – 2023. – Т. 3. – №. 21. – С. 208-212.
8. Yong Zhao. *Who's Afraid of the Big Bad Dragon?: Why China Has the Best (and Worst) Education System in the World*. ISBN: 978-1-118-48713-6. 272 p. October 2014, Jossey-Bass. –С. 26.